

Le Gaulle, une danse des Fang du Gabon à la gloire de Charles de Gaulle (1940-fin des années 1980)

Clotaire Messi Me Nang

Maître de conférences en histoire de l'Afrique

Département d'Histoire et Archéologie

Université Omar Bongo de Libreville

Centre de Recherches et d'Études en Histoire et Archéologie (CREHA)

messiclotaire@gmail.com

Résumé :

À partir de 1940, se construit progressivement le mythe du général de Gaulle dans l'empire colonial français. Autour de la figure emblématique de de Gaulle, des imaginaires populaires apparurent, témoignant de la dévotion rendue à l'homme de l'appel du 18 juin 1940. Au Gabon, la danse Gaulle se situait dans cette mouvance des imaginaires venant du bas de la société coloniale. En effet, impressionnés par le courage et la prestance du général de Gaulle, les Fang du Gabon instituèrent une danse en son nom pour vanter les mérites de l'homme qui avait triomphé à la fois du maréchal Pétain et d'Hitler. L'objectif de la présente étude est donc de montrer comment le Gaulle participait d'un culte populaire rendu au général de Gaulle. Il ressort que le Gaulle était une danse à la gloire de de Gaulle par la théâtralisation du personnage du général de Gaulle, acteur majeur de la danse, et par des chants qui exaltaient son héroïsme.

Mots clés : Mythe – Danse Gaulle – Théâtralisation de de Gaulle – Fang du Gabon.

Le Gaulle : a fang dance from Gabon in honor of Charles de Gaulle (1940 – Late 1980s)

Abstract:

From 1940 onwards, the myth of General de Gaulle was gradually built up in the French colonial empire. Around the emblematic figure of de Gaulle, popular imaginations appeared, testifying to the devotion to the man of the appeal of June 18, 1940. In Gabon, the Danse Gaulle was part of this movement of imaginations coming from the bottom of colonial society. Indeed, impressed by the courage and presence of General de Gaulle, the Fang of Gabon instituted a dance in his name to praise the merits of the man who had triumphed over both Marshal Pétain and Hitler. The objective of this study is therefore to show how Le Gaulle participated in a popular cult of General de Gaulle. It appears that the Gaulle was a dance to the glory of de Gaulle through the dramatization of the character of General de Gaulle, a major player in the dance, and through songs that exalted his heroism.

Keywords: Myth – Dance Gaulle – Theatricality of de Gaulle – Fang of Gabon.

Introduction

Jusqu'en 1940, Charles de Gaulle, officier et diplômé de Saint-Cyr, n'était pas connu des Français, en dehors du cercle restreint des états-majors. La reconnaissance par Pétain de la défaite changea tout. Le général de brigade se révolta ; et cette révolte modifia non seulement l'histoire de France, mais aussi la perception des Français envers de Gaulle. Pour ces derniers, de Gaulle est avant tout l'homme de l'appel du 18 juin 1940, le résistant qui, depuis Londres, condamna l'armistice, refusa la défaite face à Hitler et prôna la poursuite des combats. Dans l'imaginaire collectif français, il cumule en sa personne les grandes formes d'exemplarité : libérateur de la patrie, père fondateur de la République, éducateur civique, protecteur de la nation. Mais, en ces années 1940, la popularité du général de Gaulle déborda largement le territoire hexagonal pour s'étendre, très vite, dans les colonies où un véritable mythe populaire se développa, parti non pas du haut mais du bas de la société coloniale. Chez les Fang du Gabon, cette perception populaire prit la forme de la vénération à travers une danse en l'honneur d'un individu, le général de Gaulle. Le Gaulle se situait, en effet, dans cette mouvance des imaginaires africains forgés autour de la personne du général de Gaulle. Des études traitent de ce sujet (G. Balandier, 1982, p. 61-65 ; J. Binet, 1972, p. 26-30 ; F. Bernault, 1996, p. 187-195 ; R. Mayer, 2006, p. 71-90 ; J. Bonhomme, 2010, p. 92-95). Cependant, elles présentent deux écueils majeurs. Elles ne renseignent pas sur les origines de la danse Gaulle, et elles se focalisent sur l'approche mystique ou ritualiste. La danse Gaulle n'est donc pas analysée dans sa dimension célébrative. Cela tient à l'absence jusque-là d'une enquête orale auprès des praticiens de la danse. Ainsi, la présente contribution tente de recentrer l'analyse sur la dimension célébrative et ludique de la danse Gaulle. Pourquoi une danse à la gloire du général de Gaulle ? En quoi cette danse magnifiait-elle le général de Gaulle ? Le Gaulle était bel et bien une danse africaine, pratiquée par les populations fang du Gabon, pour célébrer la geste grandiose du général de Gaulle lors de la Deuxième Guerre mondiale. La représentation théâtrale du personnage de Gaulle ainsi que des

chants vantant son courage indiquaient clairement que le Gaulle était une danse à la gloire de l'homme de Brazzaville. Pour soutenir cette hypothèse, nous nous appuyerons sur les témoignages des praticiens anciens de la danse Gaulle et, surtout, sur le film documentaire de Raymond Mayer et Marc Mba Ndong réalisé en 1981 dans la région de Ndjolé, dans le centre du Gabon à quelques 300 kilomètres de la capitale Libreville. L'année 1940 marque la borne de départ de cette étude ; elle correspond à l'avènement de la danse gaulle au Gabon. La fin des années 1980 est la borne finale ; elle renvoie à une période au cours de laquelle le gaulle se pratiquait encore dans une large mesure dans son contexte originel, avant de connaître par la suite de nombreuses mutations. Deux principales articulations structurent ce travail. La première présente les origines de la danse Gaulle et la deuxième montre la mise en scène du personnage de Gaulle tout en évoquant les chants exaltant sa bravoure.

1. Aux origines de la danse Gaulle

Le Gaulle vient d'une ancienne danse des Fang de Guinée espagnole appelée *Ekoda* (couple en langue fang). Cette danse arriva au Gabon au milieu des années 1930 par deux portes d'entrée : par Médouneu, puis se diffusa dans d'autres localités du Woleu-Ntem, de l'Ogooué-Ivindo et du Moyen-Ogooué, régions dans lesquelles elle prit le nom de *Agnan-Loughe*¹ ou celui de *Messon Mebem Aman*²; et par Cocobeach pour se diffuser dans les localités de l'Estuaire où *Ekoda* devint *Eko*³. *Ekoda* était une danse de divertissement que les *ambianceurs* pratiquaient la nuit tombée sur un pas de rumba à la fois balancé et collé-serré que le couple concluait en tournant deux fois sur lui-même au son des tambours. *Ekoda* mettait donc en piste des hommes et des femmes qui dansaient ventres et poitrines collés. Précisément, l'appellation *Messon Mebem Aman*, c'est-à-dire les dents collées à la joue, indiquait le caractère ludique, et un tantinet coquin, de la danse.

1. Musique d'ambiance en langue fang.

2. Littéralement « les dents collées sur la joue ».

3. Entretien réalisé avec Clément Ndong, le 14 avril 2020 à Kango.

Mais cette façon de danser heurtait la pudeur des missionnaires catholiques, qui estimaient que la danse *Eko* portait atteinte aux bonnes mœurs chrétiennes. Les prêtres entreprirent alors de combattre la pratique de la danse en interdisant de culte et de sacrements les danseurs de l'*Eko*, comme le rapporte Clément Ndong dans les termes suivants :

La danse Eko n'est pas une danse étrangère à nos yeux. C'est une danse folklorique et traditionnelle. Elle date, selon nous, de l'année 1935 et son fondateur fut le défunt Ebang Ndong, de la tribu Effack, du département de Medouneu. Devenu antireligieux, du fait de l'entrelacement des femmes et des hommes, les prêtres se sont opposés à la pratique de cette danse et supprimèrent les sacrements à ses adeptes⁴.

Ainsi, sous les coups des mesures dissuasives des prêtres catholiques, la pratique de la danse *Eko* ou *Agnan-Loughe* ou encore *Messon Mebem Aman* s'estompa quelques années dans les régions du Gabon où elle était pratiquée. Mais l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale, qui vit l'émergence de la figure emblématique du général de Gaulle, permit de donner une nouvelle vie à la danse. En effet, des responsables de cette danse saisirent cette opportunité pour rebaptiser *Eko* en *Eko* de Gaulle ou danse Gaulle. À l'origine donc, le Gaulle participait d'une stratégie de ruse ou de dissimulation des colonisés visant à légitimer une danse ancienne bannie par les missionnaires. Le Gaulle permettait, en sourdine, de rejouer autrement la relation que les colonisés entretenaient avec l'ordre colonial en « situation coloniale ». Ce changement de nom n'avait cependant pas modifié la nature de la danse, laquelle demeurait un moment de rencontre pour des hommes et des femmes en quête de délasserement libertin. Alain Charles Memiaghe, un praticien expérimenté du Gaulle, atteste cette réalité. Il affirme que « les Fang réveillaient les gens pendant les moments de joie ; même si c'est le retrait de deuil, on ramenait

4. *Idem*.

souvent à l'ambiance où les hommes et les femmes peuvent s'amuser, danser et boire. Donc c'est une danse d'ambiance »⁵. Dans le Gaule, comme l'atteste cet informateur,

L'homme et la femme se regardent et s'attrapent. L'homme passe sa main droite derrière le dos de la femme et la femme passe sa main droite derrière le dos de l'homme, le regard bien fixé, les yeux dans les yeux, poitrine et ventre collés ; et le pied droit de l'homme étant positionné à l'intérieur des deux jambes de la femme⁶.

Ainsi, le Gaule n'était pas un rite initiatique. Les acteurs ne portaient ni masques ni vêtements traditionnels suggérant une cérémonie relevant du sacré ou du religieux. Comme le note fort justement J. Binet (1972, p. 26), il paraît difficile de voir en la danse Gaule autre chose qu'une société de danse orientée vers le divertissement. Le Gaule était tout simplement une ancienne danse de réjouissance mise sous le patronage moral du général de Gaule.

Mais pourquoi le choix du général de Gaule pour rejouer, dans le relâchement, la relation coloniale avec les colonisateurs ? Donald Bithegue, un praticien de longue date du Gaule, répond dans le propos suivant en des termes sans équivoques :

Le nom a changé à partir de l'appel à la résistance du 18 juin du général de Gaule lors de la Seconde Guerre mondiale. En ce moment-là, les peuples noirs du Gabon voient la personne du général de Gaule [comme] un phénomène bourré de courage, un homme mystique, exceptionnel qui décide de livrer bataille contre les puissants allemands que nous avons toujours bien connus. Pour nous les Africains, Hitler était presque un demi-dieu. Aller à sa conquête, il faut être bourré de courage. Et le courage du général, jusqu'à vaincre le camp d'Hitler, a fait dans la tête des Gabonais de Makokou, de Minvoul quelque chose d'extraordinaire. Il fallait donc scander, proclamer haut et fort la grandeur de cet homme ; et la meilleure manière c'est de créer une danse.

5. Entretien réalisé avec Alain Charles Memiaghe, le 10 mai 2020 à Libreville.

6. Entretien réalisé avec Donald Bithegue Allogho, le 08 septembre 2019 à Minvoul.

C'est ainsi que Agnan-Loughe va changer de nom afin de dédier au général la danse dite de Gaulle ou Eko de Gaulle pour acclamer son courage⁷.

À la lumière des témoignages des praticiens, il apparaît que le Gaulle était un hommage rendu au général de Gaulle pour son courage lors de la Deuxième Guerre mondiale. Les populations du Gabon avaient été impressionnées par la bravoure du général, triomphateur de deux figures mythiques de l'imaginaire colonial des Fang : le Maréchal Pétain, incarnation de l'autorité coloniale à son apogée⁸ ; et Hitler, symbole de la force brutale et de l'autoritarisme. En appelant à lutter contre Hitler, en unissant les Français contre les Allemands, contrairement à Pétain qui scella la collaboration avec les nazis, et en réussissant à bouter les occupants hors du pays, le général de Gaulle apparut aux yeux des Africains comme un messie. Très vite, son nom fit l'objet des légendes les plus invraisemblables. Selon la croyance populaire, de Gaulle ne mangeait pas, ne dormait pas et se trouvait partout à la fois, en faisant certainement allusion à ces nombreux déplacements en Afrique Equatoriale Française (AEF) en qualité de chef de la France libre. J. Bonhomme (2010, p. 89) précise que son nom était « donné à de nombreux enfants après 1940 », et que « pendant la guerre circulait des légendes vantant les prouesses surnaturelles, l'ubiquité ou l'invincibilité du héros militaire ». En outre, le général de Gaulle bénéficiait des atouts physiques qui en firent un héros hors du commun dans l'imaginaire des colonisés : « prestance et uniforme militaire, dons d'orateur, taille exceptionnelle, grand nez et larges oreilles qui le faisaient volontiers comparer à l'éléphant, symbole animal de la toute-puissance dans la culture traditionnelle » (F. Bernault, 1994, p. 191). Enfin, le nom même de Gaulle fascinait les Africains, car il a une consonance proche de certains mots des langues bantou qui renvoient à la notion de puissance. En Kikongo par exemple, le terme *ngolo* indique la force, l'énergie, la vigueur ou la violence, ou encore en fang *ngul* est synonyme de force et de virilité.

7. Entretien réalisé avec Donald Bitegue Allogho, le 08 septembre 2019 à Minvoul.

8. Les Fang disent *egïè pétain* (le pouvoir de Pétain) pour désigner l'âge d'or de la colonisation au Gabon.

Comme on le voit, de Gaulle suscitait l'admiration des populations Fang du Gabon. Par conséquent, elles exprimèrent cette fascination sous la forme d'une danse dédiée en l'honneur du général de Gaulle. Les praticiens du Gaulle voulaient que cette danse surclasse toutes les autres danses africaines. Tout comme le général jouissait d'une image de prestance, de la même manière les danseurs du Gaulle voulaient rehausser le prestige de cette danse en l'érigent en danse réglementaire, représentation théâtrale de l'État colonial dont le général de Gaulle en était la figure symbolique.

2. Le Gaulle ou la théâtralisation du général de Gaulle

La danse Gaulle mettait en scène le personnage du général de Gaulle, figure symbolique de l'administration coloniale française aux yeux des Fang du Gabon. Plusieurs aspects de la danse renvoyaient directement au général de Gaulle, ou bien indirectement par le biais des éléments en rapport avec le militaire et l'administration coloniale. Tout d'abord, la scène se jouait dans une case en paille ou en branches de palmier de forme circulaire, spécialement aménagée pour la circonstance. L'édifice était soutenu par un pilier central, autour duquel tournaient en ronde les couples de danseurs au rythme des tambours. Au pied de ce poteau central, se tenait l'orchestre instrumental composé de deux tambours (le *ngôm*⁹ et le *mbè*¹⁰), l'*obaka*¹¹ et le *ngnass*¹². Dans la terminologie des danseurs du Gaulle, cet ensemble instrumental formait « la batterie de marine », et le hangar qui accueillait les danseurs était désigné sous le vocable de « bataillon » ; des termes militaires qui faisaient clairement allusion au corps de métier du chef de la France libre. Sur « le bataillon » flottait, bien évidemment, le drapeau français ; auquel fut adjoint celui du Gabon après l'indépendance en 1960. Il était une représentation de l'administration coloniale car y étaient aménagés des bureaux pour

9. Tambour principal à pied, de petite taille.

10. Tambour accompagnateur à main, de grande taille.

11. Morceau de bois sur lequel frappait un batteur avec des baguettes.

12. Boîte contenant des pierres que l'on secouait pour obtenir un son d'accompagnement des tambours.

le général de Gaulle, le maréchal Pétain, le gouverneur général et des loges baptisées « justice de paix », « douanes », « commissariat de police », « bureau du district », « bureau de la région », etc.

Les acteurs étaient également des personnages qui représentaient l'administration coloniale. Le général de Gaulle était le personnage principal. On choisissait un homme de grande taille, comme le général de Gaulle, puis on le revêtait d'un uniforme avec une écharpe en bandoulière au couleur du drapeau français¹³. Il portait un képi, lorsque cela était possible. Sinon, on en fabriquait avec des feuilles de cacaoyer, comme en témoigne Beka Nguema Ndong : « On cherchait quelqu'un ayant la même corpulence, même taille que le général. La casquette, on prenait les feuilles cacaoyères qu'on fabriquait le chapeau. Nous à l'époque, on jouait au gendarme. En fait, c'était l'habillement des gouverneurs »¹⁴. Outre le général de Gaulle, il y avait le commissaire, habillé en costume et chargé de faire régner l'ordre, des officiers et des gardes de corps en tenues militaires, des infirmières en robes blanches¹⁵. Tous les autres participants étaient tenus de s'habiller élégamment, à la mode européenne car le Gaulle se voulait une danse d'élégance, dans l'esprit de ses concepteurs. Les hommes devaient obligatoirement porter un pantalon tissu, une chemise longue manche, boutonnée avec une cravate et des chaussures. Les femmes, quant à elles, portaient des robes blanches avec des chaussures pour « symboliser la pureté de la danse et l'élégance avec laquelle cette danse doit être pratiquée »¹⁶. L'accoutrement européen marquait non seulement le caractère moderne de la danse, mais il constituait également une imitation de la discipline des corps imposée par l'administration coloniale (J. Bonhomme, 2010, p. 93). La théâtralisation se poursuivait, ensuite, avec l'arrivée du général de Gaulle. Cette étape marquait le début du bal. Le général de Gaulle arrivait en uniforme militaire, accompagné de ses collaborateurs.

13. Entretien réalisé avec Janvier Ndoutoume Ndong, le 16 août 2020 à Libreville.

14. Entretien réalisé avec Beka Nguema Ndong, le 10 juillet 2020 à Libreville.

15. Entretien réalisé avec Janvier Ndoutoume Ndong, le 16 août 2020 à Libreville.

16. Entretien réalisé avec Donald Bitegue Allogho, le 08 septembre 2019 à Minvoul.

Il était accueilli à l'entrée du « bataillon » par le commissaire et le « vieux maréchal Pétain ». Ce qui suggérait, au passage, la position inférieure de ce dernier par rapport au général de Gaulle. Le Gaulle jouait ici l'opposition entre un Pétain vaincu et collaborateur des nazis et un de Gaulle héros triomphateur. Son arrivée au « bataillon » était un moment de grande solennité, comme en témoigne un ancien praticien : « Il apparaît d'une manière solennelle, tout le monde s'arrête pour voir arriver le général de Gaulle, pour l'admirer. Ça veut dire que la danse commençait normalement à une certaine période de la nuit »¹⁷. Admirative, la foule entonnait un chant d'accueil : « Général de Gaulle ! Générale de Gaulle ! Cherchez-nous moyen pour envoyer-nous au pays ! »¹⁸. Une pensée pour les tirailleurs africains démobilisés après la guerre, qui réclamaient leur retour au pays.

Avant son entrée dans le hangar, le général de Gaulle subissait un interrogatoire sur les mobiles de sa visite au Gabon. Dans le film documentaire de Raymond Mayer et Marc Mba Ndong, le général de Gaulle apparaît en uniforme militaire portant un képi et s'appuyant sur une canne de commandement, symbole africain de l'autorité. On peut apercevoir, derrière lui, deux accompagnateurs agitant des drapeaux français et gabonais¹⁹.

Cet interrogatoire, là aussi, était une parodie de l'administration coloniale française. Le commissaire procédait à l'interrogatoire du général de Gaulle suivant un texte bien préparé et répété comme le montre le film de Raymond Mayer et Marc Mba Ndong :

Question : Qui est-vous ?

Réponse : C'est moi le général de Gaulle, ancien combattant en chef de la France libre, chef du gouvernement provisoire de la République française.

Question : Quel est le but de votre voyage ?

17. Entretien réalisé avec Donald Bitegue Allogho, le 08 septembre 2019 à Minvoul.

18. Raymond Mayer et Marc Mba Nong, film de jubilé N'Neng-Alor, la danse de Gaulle à Ndjolé, Gabon, 1981.

19. Raymond Mayer et Marc Mba Ndong, film de jubilé N'Neng-Alor, la danse de Gaulle à Ndjolé, Gabon, 1981.

Réponse : Je viens de France, avec la délégation qui m'accompagne, afin de rendre visite à toutes les colonies françaises.

Question : Avant d'y venir, avez-vous envoyé un télégramme ?

Réponse : Le télégramme vous est parvenu au courant de ce mois ; si vous ne l'avez pas reçu, ce serait par erreur ou une certaine négligence de votre secrétariat !

Question : Non, non, non, mon général, je ne peux pas vous recevoir car vous êtes un fameux guerrier !

Réponse : C'est faux, car si j'avais voulu vous livrer la guerre, j'aurais demandé au ministre des Armées de m'envoyer ne fût-ce qu'un quart de mes soldats français vous battre et vous convaincre en totalité !

Question : Mon général, nous avons appris par la radio que vous ne faites plus partie du gouvernement provisoire de la République française. Qu'en dites-vous ?

Réponse : Effectivement oui. Au cours de la nuit du 19 au 20 janvier 1945, le général de Gaulle invita les membres du gouvernement en fonction à une réunion extraordinaire du cabinet ; l'entretien qui eut lieu le 20 janvier à 12 heures fut extrêmement bref. Dans la même soirée, le général de Gaulle adressa à monsieur Gouin, président de l'Assemblée nationale constituante, une lettre de démission ainsi conçue :

« Monsieur le président, je vous serais très reconnaissant de faire connaître à l'Assemblée nationale constituante que je me démetts de mes fonctions à la tête du gouvernement provisoire de la République française. Depuis le jour où j'ai assumé la charge de diriger le pays vers sa libération et sa souveraineté, je considère que ma tâche devait prendre fin lorsque serait réunie la représentation nationale et que tous les partis politiques se trouveraient en mesure d'assumer leurs responsabilités ».

Par la suite, monsieur Félix Gouin adressa à monsieur le président de la République la confirmation suivante : « Le général de Gaulle ne démissionne pas, il quitte son poste ; cela est irrévocable ».

Question : Votre voyage est-il connu de tous les hôpitaux de Paris ?

Réponse : Vous m'encombrent trop de questions ; je vous présente mon passeport sanitaire.

Question : Passez, mon général !²⁰

Les figurants miment ici la vie politique française en lien avec le général de Gaulle. Celui-ci était interrogé sur son identité et le but de son voyage. Il se présentait en tant qu'ancien combattant en chef de la France libre, chef du gouvernement provisoire de la République française. À ce titre, il effectuait une visite des colonies sous son autorité. L'évocation du télégramme renvoyait au mode de transmission des instructions propre à l'administration coloniale. La dimension de grand stratège militaire de de Gaulle était aussi mise en avant, tout comme l'actualité de la vie politique française au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, précisément sa démission du gouvernement provisoire. L'interrogatoire s'achevait avec la fouille et la visite médicale de de Gaulle ainsi que ses collaborateurs.

Puis, le général était autorisé à prendre possession du « bataillon ». Il saluait les officiels de la colonie sous les ovations de la foule chantant en langue fang : « nous Fang, sommes heureux en ce jour inoubliable parce que les Français et le général de Gaulle ont vaincu les Allemands au combat, au combat de 1945 ! Que Dieu le père et tous les morts en soient remerciés ! ». Ensuite, le général s'installait dans ses bureaux spécialement aménagés dans la case servant de lieu du bal. Suivait alors la lecture du règlement de la danse par un officier de sécurité, une autre séquence d'imitation de l'administration coloniale, comme le montre le passage ci-dessous :

Règlement de la danse Gaulle en Afrique équatoriale française, territoire du Gabon, en mémoire de la victoire remportée par le général de Gaulle de 1939 à 1945.

Monsieur le haut-commissaire, nous avons l'honneur de vous soumettre les règlements de notre danse. Les Gabonais, pour manifester leur grande joie, ont inventé la danse dite de Gaulle dont les arrêtés organiques sont ci-après énumérés :

20. Raymond Mayer et Marc Mba Ndong, film de jubilé N'Neng-Alor, la danse de Gaulle à Ndjolé, Gabon, 1981.

Arrêté n°1 : la maison destinée à la danse Gaulle sera pavoisée et proprement balayée selon l'ordre des officiers.

Arrêté n°2 : la salle de danse sera libre ou interdite suivant l'ordre des officiers et sous-officiers combattants.

Arrêté n°3 : l'entrée de chaque bureau portera une inscription afin de reconnaître et tous les bureaux seront ornés.

Arrêté n°4 : un planton sera affecté dans chacun de ces bureaux et l'entrée de la maison sera surveillée par une garde suffisamment armée.

Arrêté n°5 : le classement des bureaux est prévu comme suit : un bureau pour le général, un bureau pour le vieux maréchal, un bureau pour le haut-commissaire, un bureau pour le chef de territoire, un bureau pour le juge de paix à compétence étendue, un bureau pour le médecin colonel de cinq galons, un bureau pour l'inspecteur des douanes, un bureau pour le commandant de gendarmerie, un bureau pour le commandant de la marine.

Arrêté n°6 : nous admettons par bonté les personnes nu-pieds, mais sans chiques ni plaies aux pieds.

Arrêté n°7 : les personnes admises à danser auront les ongles coupés et la bouche soigneusement lavée. Les femmes auront la chevelure soigneusement coiffée et non tressée et elles seront parfumées à l'exception d'huile de palme et de pommade.

Arrêté n°8 : l'usage des culottes est interdit, sauf aux jeunes gens de moins de 15 ans.

Arrêté n°9 : la visite se fera une fois par nuit.

Arrêté n°10 : toutes les personnes qui ne se conformeront pas aux prescriptions citées ci-dessus seront frappées d'une amende de 500 francs.

Arrêté 11 : la danse de Gaulle pourra se poursuivre sans interruption jusqu'à l'aube.

Vive la France ! Vive le général de Gaulle ! Vive le Gabon !²¹

Nous avons-là caricaturé, un modèle de texte de la législation produite par l'administration coloniale. Les références à l'AEF, au haut-commissaire, aux officiers, gardes et plantons, aux différents

21. Raymond Mayer et Marc Mba Ndong, film de jubilé N'Neng-Alor, la danse de Gaulle à Ndjolé, Gabon, 1981.

services, à l'ordre, à l'hygiène et à la propreté sont indéniablement une reproduction scénique du pouvoir colonial français avec en point d'orgue la figure du général de Gaulle. La théâtralisation ne prenait pas fin sur cet aspect. Elle se poursuivait avec l'entrée en piste du général, suivi des officiers. Une entrée en piste protocolaire, puisque les officiels se levaient pour présenter de nouveau leurs civilités au général. Lequel passait en revue « le bataillon », saluant individuellement chaque participant, avant de s'arrêter au milieu de la piste de danse avec son épouse sur invitation du chanteur principal. Une entrée solennelle que décrit ici Donald Bitegue Allogho en ces mots empreints de nostalgie :

Le chanteur va inviter le général à faire son apparition. Il arrive en compagnie de son épouse, bien escorté de militaires, avec une tenue à part, la casquette militaire. Le grand commandant blanc l'accompagne. Lorsqu'il entre sur la piste, il y a une certaine catégorie de personnes qui l'accompagne et le général ne vient pas avec n'importe quel chant. Il rentre avec un certain nombre très réduit²².

Le Gaulle, dans son exécution, alternait une séquence réservée au général et à ses officiers et une autre pour la foule en civil. La séance consacrée au général de Gaulle était dite « Océan ». Elle était uniquement dédiée au général, qui était le premier à entrer sur la piste et à esquisser les premiers pas de danse avec son épouse.

Cette façon de différencier les séances montrait clairement la place majeure qu'occupait le général de Gaulle, celle de principal acteur de la danse. De Gaulle faisait ici l'objet d'une attention et d'un respect qui confinaient à la vénération, comme en témoignaient, enfin, les chants de la troupe des danseurs.

En effet, dans le Gaulle, on chantait la geste grandiose du général de Gaulle. Le répertoire des chanteurs de Gaulle contenait plusieurs chansons vantant les qualités de leur héros, le général de Gaulle. Certains chants évoquaient la dimension messianique de de Gaulle, lequel était considéré comme le sauveur des Fang ; celui qui, seul,

22. Entretien réalisé avec Donald Bitegue Allogho, le 08 septembre 2019 à Minvoul.

pouvait diriger le Gabon et améliorer les conditions de vie des populations, comme l'indique cet extrait : « De Gaulle, vient occuper la ville. De Gaulle, c'est l'homme que nous pleurons. De Gaulle, c'est l'homme des Fang. De Gaulle, vient améliorer nos conditions de vie. Personne ne peut diriger le Gabon » (J. Binet, 1972, p. 27). D'autres chants exaltaient la force surnaturelle du soldat de Gaulle, le grand spécialiste de la guerre qui sut repousser les bombes des ennemis : « Oh ! Homme spécialiste de la guerre, prend tes armes ! Et rappelle-toi la Sainte-Trinité. Oh ! Lorsqu'arrive une bombe, alors tu la repousses. Et tu reviens vers tes enfants »²³. Bien évidemment, des chants célébraient également la bravoure du général de Gaulle, le libérateur de la France, ainsi que l'enseigne l'extrait suivant : « Courage, de Gaulle, dans ton élan ! Car tu as libéré Marseille et Toulon. Et tu arrives à la ligne centrale : la ligne Maginot ! La ligne Maginot de France. On l'a construit pendant 20 ans. Et les Allemands ne sont pas passés par là ! »²⁴. Enfin, certains chants exprimaient tout simplement l'allégresse des populations, heureuses du combat victorieux, mené par les Africains aux côtés du général de Gaulle, contre les Allemands. « Nous sommes d'autant heureux que nos vaillants fils ont combattu à côté de de Gaulle ! Nous supplions Dieu de bien vouloir recevoir nos fils morts sur le champ de guerre ! Mes chers frères et sœurs, réjouissons-nous aux côtés des Français et du général de Gaulle »²⁵, chantaient en cœur les danseurs du bal populaire du Gaulle.

Conclusion

En somme, il apparaît que le Gaulle était une danse africaine à la gloire du général de Gaulle. Elle fut mise au point par les populations fang du Gabon, impressionnées par le courage dont fit montre le général de Gaulle pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Fang du Gabon avaient réinvesti une ancienne danse, proscrite

23. Raymond Mayer et Marc Mba Ndong, film de jubilé N'Neng-Alor, la danse de Gaulle à Ndjolé, Gabon, 1981.

24. *Idem.*

25. *Idem.*

par les missionnaires, pour célébrer la geste grandiose de l'homme de Brazzaville. Même si le Gaule participait d'une stratégie de dissimulation des colonisés visant à rejouer autrement la relation avec les colonisateurs, il n'en demeure pas moins qu'il s'agissait d'une danse ludique en l'honneur du général de Gaulle. Lequel faisait l'objet d'une représentation théâtrale. Le lieu du bal (« le bataillon »), les rôles (dont celui principal du général de Gaulle), les costumes, les scènes imitant l'administration coloniale, les chants, tout cela dessinait les contours d'une danse savamment théâtralisée pour magnifier l'action héroïque de l'homme de l'appel du 18 juin 1940.

Sources

Ressource documentaire

Mayer Raymond et Mba Ndong Marc, film de jubilé N'Neng-Alor, la danse de Gaule à Ndjolé, Gabon, 1981.

Enquête orale

BITEGUE Allogho Donald, 58 ans, entretien réalisé le 08 septembre 2019 à Minvoul.

MEMIAGHE Alain Charles, 53 ans, entretien réalisé le 10 mai 2020 à Libreville.

NDONG Clément, 59 ans, entretien réalisé le 14 avril 2020 à Kango.

NDOUTOUME NDONG Janvier, 65 ans, entretien réalisé le 16 août 2020 à Libreville.

NGUEMA NDONG Beka, 60 ans, entretien réalisé le 10 juillet 2020 à Libreville.

Bibliographie

BALANDIER Georges, 1982, *Sociologie actuelle de l'Afrique noire. Dynamique sociale en Afrique centrale*, Paris, Quadrige/PUF.

BERNAULT Florence, 1996, *Démocraties ambiguës en Afrique centrale : Congo-Brazzaville, Gabon (1940-1965)*, Paris, Karthala.

BINET Jacques, 1972, *Sociétés de danse chez les Fang du Gabon*, Paris, ORSTOM.

BONHOMME Jean, 2010, « Masque Chirac et danse De Gaulle. Images du Blanc au Gabon », *Gradhiva*, 11, p. 81-98.

MAYER Raymond, 2006, « Le mythe du général De Gaulle dans l'oralité océanienne, africaine et européenne : une triple transformation de l'imaginaire social », in *Imaginarios sociais em movimento*, Brasília, Pontes, p. 71-90.